

corresponding level / LA Kurguzenkova // Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy. Issue 2 (02) / 2016. pp. 29 – 33.

4. Optimization methods and models. Textbook. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine: / Poprozman NV, Zaburanna LV, Poprozman OI, Klimenko NA, Zaburanny SV. – K.: КОМПРИНТ, 2019. – 427 с.

5. Fundamentals of microeconomics: Textbook. – 2nd ed., Reworked. and add., Approved by the Ministry of Education and Science / Yastremsky OI, Gritsenko OG – K., 2007. – 579 с.

6. Poprozman OI Factors of enterprise profit formation and their role / OI Poprozman // Collection of scientific works. Research Economic Institute of the Ministry of Economy of Ukraine. Formation of market relations in Ukraine. Issue № 6. – Kyiv 2012. S. 133–137.

7. Kharchuk TV Theoretical prerequisites for the formation of a system for monitoring the competitiveness of the enterprise / TV Kharchuk // Bulletin of ONU named after II Melnikov, 2016. T. 21. Issue. 11 (53). С 12 – 16.

Дані про автора

Попрозман Олександр Іванович,

к.е.н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Данные об авторе

Попрозман Александр Иванович,

к.э.н., доцент, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, кафедра менеджмента и экономики спорта

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Data about the author

Alexander Poprozman,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Department of Management and Economics of Sport

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

УДК 330.526.5

ЧУМАЧЕНКО О.М.

Платність природокористування європейських країн

Предмет дослідження – механізм перерозподілу економічного блага, що виникає при використанні природних ресурсів.

Метою написання **статті** є виявлення залежності величини рентних природно–ресурсних платежів від інтенсивності природокористування та соціально–економічні наслідки їх перерозподілу.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при систематизації показників природно–ресурсних платежів); метод порівняння (при проведенні оцінки інтенсивності природокористування); метод аналогії (при виявленні особливостей платності природокористування окремих країн).

Результати роботи – здійснено порівняльний аналіз структури природно–ресурсних платежів деяких європейських країн. Розкрито суть поняття ренти та досліджено механізми перерозподілу рентних платежів від використання природних ресурсів. Проведено аналіз перерозподілу фіскальних платежів країн–членів ЄС та деяких країн пострадянського простору. Для глибокого розуміння поняття платності природокористування необхідною умовою є вивчення явища ренти. Дослідження пов'язані із вивченням явища ренти мають досить велику історію. Історично поняття ренти почало формуватися задовго до активного обговорення в економіці. Важливим інструментом державного перерозподілу природно–ресурсних рентних платежів виступає фіскальна система. Як відомо, система оподаткування є одним із основних важелів формування сприятливих умов для соціально–економічного розвитку держави та екологізації природного середовища. Рентні платежі від використання природних ресурсів (природокористування) впливають на наповнюваність бюджетів багатьох країн через систему оподаткування фізичних та юридичних суб'єктів господарювання. У такий спосіб відбувається формування місцевих бюджетів, державної казни, стабілізаційних фондів та фінансування заходів із охорони довкілля та відтворення природних ресурсів. Аналізуючи стан та інтенсивність природокористування було виявлено, що економічна ефективність використання та перерозподілу природно–ресурсних платежів європейських країн відрізняється суттєвою неоднорідністю. У європейських країнах, із високим рівнем розвитку, част–

ка рентних платежів від використання природних ресурсів незначна, тобто позбавлена недоліків ресурсоорієнтованих економік.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: економіка природокористування, управління національною економікою, макроекономіка.

Висновки – в умовах ресурсоорієнтованої економіки, економічні вигоди, що формуються при інтенсивному природокористуванні, не завжди є визначальним фактором економічного благополуччя більшості населення країни, їхня частка у структурі сукупного доходу є незначною.

Ключові слова: рента, природокористування, податок, ресурсоорієнтована економіка, нерухоме майно.

ЧУМАЧЕНКО А.Н.

Платность природопользования европейских стран

Предмет исследования – механизм перераспределения экономического блага, возникающий при использовании природных ресурсов.

Целью написания статьи является выявление зависимости величины рентных природно-ресурсных платежей от интенсивности природопользования и социально-экономические последствия их перераспределения.

Методология проведения работы – методы анализа и синтеза (при систематизации показателей природно-ресурсных платежей); метод сравнения (при проведении оценки интенсивности природопользования), метод аналогии (при выявлении особенностей платности природопользования отдельных стран).

Результаты работы – осуществлен сравнительный анализ структуры природно-ресурсных платежей некоторых европейских стран. Раскрыта суть понятия ренты и исследованы механизмы перераспределения рентных платежей от использования природных ресурсов. Проведен анализ перераспределения фискальных платежей стран-членов ЕС и некоторых стран постсоветского пространства. Для глубокого понимания понятия платности природопользования необходимым условием является изучение явления ренты. Исследования связанные с изучением явления ренты имеют достаточно большую историю. Исторически понятие ренты начало формироваться задолго до активного обсуждения в экономике. Важным инструментом государственного перераспределения природно-ресурсных рентных платежей выступает фискальная система. Как известно, система налогообложения является одним из основных рычагов формирования благоприятных условий для социально-экономического развития государства и экологизации природной среды. Рентные платежи от использования природных ресурсов (природопользование), влияют на наполняемость бюджетов многих стран через систему налогообложения физических и юридических субъектов. Таким образом происходит формирование местных бюджетов, государственной казны, стабилизационных фондов и финансирование мероприятий по охране окружающей среды и воспроизводства природных ресурсов. Анализируя состояние и интенсивность природопользования, было обнаружено, что экономическая эффективность использования и перераспределения природно-ресурсных платежей европейских стран отличается существенной неоднородностью. В европейских странах, с высоким уровнем развития, доля рентных платежей от использования природных ресурсов незначительна, то есть лишена недостатков ресурсоориентированных экономик.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: экономика природопользования, управления национальной экономикой, макроэкономика.

Выводы – в условиях ресурсоориентированной экономики, экономические выгоды, формируются при интенсивном природопользовании, не всегда являются определяющим фактором экономического благополучия большинства населения страны, их доля в структуре совокупного дохода незначительна.

Ключевые слова: рента, природопользование, налог, ресурсоориентированная экономика, недвижимость.

Payment for nature use in European countries

The subject of the study – the mechanism of redistribution of economic benefits that arise from the use of natural resources.

The purpose of the article is to identify the dependence of the amount of rent natural resource payments on the intensity of nature use and the socio-economic consequences of their redistribution.

Research methodology – methods of analysis and synthesis (in the systematization of indicators of natural resource payments); method of comparison (when assessing the intensity of nature management); method of analogy (in identifying the peculiarities of payment for nature management of individual countries).

Results of the work – a comparative analysis of the structure of natural resource payments of some European countries. The essence of the concept of rent is revealed and the mechanisms of redistribution of rent payments from the use of natural resources are investigated. An analysis of the redistribution of fiscal payments of EU member states and some post-Soviet countries. For a deep understanding of the concept of payment for nature management, a necessary condition is the study of the phenomenon of rent. Research related to the study of the rental phenomenon has a long history. Historically, the concept of rent began to take shape long before the active discussion in economics. The fiscal system is an important tool for the state redistribution of natural resource rent payments. As you know, the tax system is one of the main levers for creating favorable conditions for socio-economic development of the state and the greening of the environment. Rent payments from the use of natural resources (nature management) affect the filling of the budgets of many countries through the system of taxation of natural and legal entities. In this way, local budgets, the state treasury, stabilization funds and funding for environmental protection and reproduction of natural resources are formed. Analyzing the state and intensity of nature management, it was found that the economic efficiency of use and redistribution of natural resource payments of European countries is significantly heterogeneous. In European countries, with a high level of development, the share of rent payments from the use of natural resources is insignificant, without the disadvantages of resource-oriented economies.

Application of results. Economic sector: economics of nature management, management of national economy, macroeconomics.

Conclusions. in a resource-oriented economy, economic benefits generated by intensive use of nature are not always a determining factor in the economic well-being of the majority of the population, their share in the structure of total income is insignificant.

Keywords: rent, nature management, tax, resource-oriented economy, real estate.

Постановка проблеми. Теоретичні погляди на ренту, рентні доходи і рентоутворення як на економічну категорію зазнали суттєвого еволюційного розвитку слідуючи за розвитком світового господарства і суспільства: від природної земельної ренти до квазіренти. Узагальнюючи можна сказати, що рента, як економічна категорія характеризує будь-який дохід, що регулярно отримується з ресурсу і безпосередньо не залежить від підприємницької діяльності [16]. В умовах глобалізації, для визначення рівня розвитку держави, досить часто використовують показник природної ренти у співвідношенні із іншими соціально-економічними маркерами [4]. Подальше дослідження механізмів рентоутворення та їхнього впливу стан економіки країни лежить у площині системи оподаткування, в тому числі нерухо-

мого майна. Згідно п. 1 ст. 181 ЦК України, до нерухомого майна (нерухомі речі, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення [17]. Власники чи користувачі природних ресурсів при веденні господарської діяльності отримують ренту або ж дохід від використання об'єкту нерухомості. У сучасній юридичній європейській практиці, земельна ділянка, розглядається як невід'ємна складова оподаткованого нерухомого майна, що може бути об'єктом подальших досліджень. Дане дослідження передбачає проведення аналізу платності природо-користування європейських країн.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Актуальні питання вивчення про-

цесів рентоутворення та формування рентних платежів висвітленні у працях вітчизняних фахівців із економіки природокористування, зокрема: І. К. Бистрякова, В.М. Будзяка, Б.М. Данилишина, Д.С. Добряка, А.Г. Мартина, А.М. Третьяка, А.Я. Ступеня, М.А. Хвесика, та інших. Вивченням природи ренти та виділенням її видів займалися відомі економісти – класики, а саме: У. Петті, А. Сміт, Дж. Андерсен, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, Дж. Кейнс, Дж.–С. Мілль, тощо.

Подальшого дослідження потребують механізми формування рентних платежів при інтенсифікації природокористування. Актуальною є порівняльна характеристика структури регіонального природокористування. Проведення оцінки рентогенеруючого потенціалу територій, в тому числі об'єктів нерухомості, що дає можливість визначити ефективність та перспективи розвитку системи оподаткування природокористування.

Постановка завдання полягає у виявленні особливостей формування рентних платежів в умовах інтенсифікації природокористування та перерозподіл фіскальних природо–ресурсних платежів країн Європи.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняним законодавством передбачено систему рентних природо ресурсних платежів, які є важливим елементом економічного механізму природокористування. В Україні виділяють наступні природно–ресурсні платежі:

- плата за землю (земельний податок [14], орендна плата [5]) [8];
- збір за використання водних ресурсів [1];
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів [12];
- плата за надрокористування [14];
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин [7];
- збір за користування радіочастотним ресурсом України [6].

Отримані рентні платежі, як правило, мають конкретну форму перерозподілу: через систему оподаткування, ціноутворення, господарську діяльність у природо–ресурсній галуззі. Важливим інструментом державного перерозподілу рентних платежів виступає фіскальна система [9]. Як відомо система оподаткування, поруч із правовою, судовою системами, є одним із основних важелів формування сприятливих умов для соціально–економічного розвитку держави та екологізації природного

середовища. У такий спосіб відбувається формування, як місцевих бюджетів, державної казни, стабілізаційних фондів («Фондів майбутніх поколінь»), фінансування заходів із охорони довкілля та відтворення природних ресурсів [10].

Фіскальні системи багатьох країн передбачають дещо інші форми рентних платежів, а саме:

- роялті – регулярний платіж за користування природними ресурсами, що перебувають у публічній власності;
- бонуси – разові платежі, що сплачуються природо користувачем за користування надрами при настанні певних обставин, обумовлених угодою або ліцензією на право розробки ресурсів надр;
- ренталс – щорічні платежі за право пошуку та розвідки ресурсів надр;
- авансові ліцензійні платежі – збори, що перераховуються до бюджету при отриманні ліцензії на природокористування.

За Конституцією України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, є об'єктами права власності Українського народу [11]. Чинним законодавством визначено правове поле для встановлення плати за користування надрами, лісами, водою, землею та іншими видами природних ресурсів на основі рентного чи підходу фіксованих платежів. Використання природних ресурсів включає:

- експлуатацію природних ресурсів;
- залучення їх до господарського обороту;
- усі види впливу на них у процесі господарської й іншої діяльності.

В економіці природокористування, рентні платежі виконують регуляторну, фіскальну, стимулюючу, перерозподільну та природоохоронну функції [15]. Використання таких платежів має сприяти:

- рентабельності та підвищенню ефективності діяльності суб'єктів господарської діяльності, які використовують природні ресурси, особливо у стратегічно важливих сферах;
- оптимізації розподілу природних ресурсів та перерозподілу отриманих доходів між суб'єктами господарювання;
- ефективності фінансування природоохоронних, економічних та соціальних заходів за рахунок отриманих рентних платежів [15].

Світова практика вилучення природної ренти досить розвинена, має тривалу історію і не викликає

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

надмірного соціального спротиву. Так, економічно розвинені країни віддають перевагу податковим методам вилучення, країни, що розвиваються, та країни із закритою економікою, використовують і неподаткові методи, такі як угоди про розподіл продукції. Політично стабільні економіки Заходу всі економічні відносини регулюють законодавством, вони не є предметом переговорів. В менш розвинених країнах є умови, які необхідно обговорювати, при цьому в якості вилучення ренти безпосередньо з користувачів природних ресурсів переважають податки. Проте податками (непрямими) обкладаються і споживачі природної сировини. Таким чином, вилучається надлишковий дохід, отриманий за рахунок перерозподілу ренти. Слід підкреслити, що при оподаткуванні використання обмежених і непоновлюваних природних ресурсів застосовуються окрім стандартних (загальних для підприємств всіх галузей) і спеціальні податкові механізми [2]. Для вилучення природної ренти у деяких країнах використовують такі методи стягнення, як: роялті, ренталс, бонуси, спеціальні податкові методи [13].

В економіці природокористування досить активно використовується відношення природної ренти до ВВП. Згідно даних Світового Банку, у економіках країн що розвиваються, частка рентних платежів від використання природних ресурсів (нафта, газ, ліс, землі) досить значна, що вказує на природо орієнтовану економіку, індустріально розвинених країнах ця частка незначна (табл. 1).

Так, у країнах Європи даний показник не значний, (винятком є Норвегія – 8,0% (за рахунок

продажу вуглеводнів було сформовано державний нафтовий фонд (The Government Pension Fund Global) у розмірі понад \$800 млрд, який формує інвестиційну політику держави) (див. табл. 2.). За даними Світового Банку, Україна має 3,7%, відносно не значну частку природної ренти ВВП. У структурі ВВП Російської Федерації платежі від природокористування становлять – 15,5 %, що є досить високим показником і вказує на ресурсо-орієнтовану економіку держави.

Досить часто, в економіці природокористування, при аналізі структури валових надходжень, зустрічається феномен «ресурсного прокляття», запропонований Р. Ауті [3]. Дане економічне явище спостерігається у країнах, котрі володіють значними природними ресурсами, і при цьому є менш економічно розвиненими, ніж ті що володіють незначними їх запасами [19]. Дослідження [18] доводить, що надлишок природних ресурсів і як наслідок рентні платежі від них при неефективному та заполітизованому їх перерозподілі (державна корупція, лобювання інтересів олігархату, тощо), для більшості країн-рантьє, виступає причиною економічного відставання. Економікам таких країн притаманні деякі особливості:

- збільшена вага природної ренти по відношенню до інших доходів;
- залежність економіки від світових цін на сировину;
- гальмування розвитку виробничого сектора національної економіки та зниження його конкурентоспроможності;

Таблиця 1. Частка рентних платежів від природних ресурсів Світ, % ВВП

Рівень розвитку	Плата за природні ресурси, % від ВВП
Високий*	1,6
Середній*	4,2
Низький*	10,8

*Згідно класифікації The World Bank.2018 [20]

Таблиця 2. Частка природної ренти від ВВП у Європі, %

Країна	Плата за природні ресурси, % від ВВП
Австрія, Швейцарія, Бельгія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Ірландія	0 – 0,1
Греція, Чехія, Португалія, Словенія, Словаччина, Литва, Молдова	0,2–0,3
Угорщина, Нідерланди, Швеція,	0,4–0,5
Данія, Фінляндія, Хорватія, Латвія,	0,6–0,8
Болгарія, Польща, Румунія, Естонія, Сербія, Боснія і Герцеговина,	0,9–1,2
Р. Білорусь, Чорногорія	1,3–1,9
Україна, Норвегія, РФ	2 – 20

*Сформовано за даними The World Bank.2018 [20]

- мінімізація зайнятості населення при формуванні ренти;

- концентрація зовнішньої ренти правлячими колами країни внаслідок корупції.

Прикладом ефективного природокористування, позбавленого ряду суттєвих недоліків при перерозподілі природно-ресурсних платежів, можуть бути країни), що мають досить потужну економіку із високими показниками ВВП (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, та інші, в тому числі і на одного громадянина \$23200, \$39000 та \$63000 відповідно [20].

Висновок

Підсумовуючи результати дослідження можна зробити наступні висновки:

- економічна політика ресурсо-орієнтованих країн суттєво знижує ефективність праці населення, адже економічне благо формується не в результаті виконання роботи, а внаслідок сприятливого збігу обставин;

- ми бачимо, що рентні платежі до бюджету країни при інтенсивному природокористуванні, безумовно, мають вплив на стан економіки держави, але не завжди є визначальними у розвитку економіки країни в цілому (країни ЄС, Швейцарія, Сінгапур, Японія, Пд. Корея та інші);

- рентні платежі від використання природних ресурсів у більшості розвинених країн не є визначальним фактором економічного благополуччя більшості населення країни, їхня частка у структурі сукупного доходу є незначною.

Список використаних джерел

1. Водний кодекс України від 17.03.2021, підстава – 1259–IX [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 17.03.2021 – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95>.

2. Ворчестер, Дин А. Пересмотр теории ренты / Дин А. Ворчестер // Вехи экономической мысли: сб.: в 3 т. / под ред. Гальперина В. М. – М., 2000. – С. 5–30.

3. Гуриев С., Фалалеев Д. Проклятые сырьем [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://hbr-russia.ru/upravlenie/strategia/a10065>;

4. Данилишин БМ, Хвесик МА, Голян ВА. Економіка природокористування: підручник. К.: Кондор. 2009.

5. Закон України «Про оренду землі» від 17.03.2021, підстава – 1259–IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>;

6. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14>.

7. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19#Text> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>.

8. Земельний кодекс України від 17.03.2021, підстава – 1259–IX [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 17.03.2021 – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.

9. Капіталізація природних ресурсів : [монографія] / [М. А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. Хвесика М. А. ; Нац. акад. наук України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України». – Київ : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 267 с.

10. Комплексна економічна оцінка природних ресурсів : [монографія] / Нац. акад. наук України, Держ. установа «Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України» ; [М. А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 263 с.

11. Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show>.

12. Лісовий кодекс України від 03.07.2020, підстава – 720–IX [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 28.03.2021 – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12>.

13. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов / А. А. Минц. – М. : Мысль, 1972. – С. 227–273.

14. Податковий кодекс України від 28.03.2021 підстава – 1293–IX [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України 28.03.2021 – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

15. Проданова Л. В. , Шерстюкова К. Ю. Розподіл і перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці : монографія / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг). – Черкаси. : Видавець Пономаренко Р.В., 2019. – 272 с.

16. Сундук. А. Показник природної ренти до ввп як маркер рівня розвитку держави. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». 2018р. <http://ecos.kiev.ua/news/view/661>.

17. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435–IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної

Ради України 18.02.2021 – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page>.

18. Sachs J. D., Warner A. M. Natural resource abundance and economic growth // NBER Working Paper. – 1997. – № 5398.

19. Stevens P. Resource impact: curse or blessing? A literature survey // Journal of energy literature. – 2003. – Vol. 9. – P. 3–42.

20. The World Bank. 2018. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?most_recent_value_desc=false&view=chart.

References

1. Vodnyi kodeks Ukrainy vid 17.03.2021, pidstava – 1259-IX [Eletronnyi resurs]// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 17.03.2021 – Rezhym dostupu: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95>.

2. Vorchester, Dyn A. Peresmotr teoryi renty/ Dyn A. Vorchester// Vekhy ekonomycheskoi mysl: sb.: v3 t./ pod red. Halperyna V. M.– M.,2000.– S. 5–30.

3. Huryev S., Falaleev D. Proklyatye syrem [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://hbr-russia.ru/upravlenie/strategia/a10065>.

4. Danylyshyn BM, Khvesyk MA, Holian VA. Ekonomika pryrodokorystuvannia: pidruchnyk. K.: Kondor. 2009.

5. Zakon Ukrainy «Pro orendu zemli» vid 17.03.2021, pidstava – 1259-IX [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>;

6. Zakon Ukrainy «Pro radiochastotnyi resurs Ukrainy» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14>.

7. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiaknykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zabezpechennia zbalansovanosti biudzhethnykh nadkhodzen u 2016 rotsi» vid 24.12.2015 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19#Text><https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>.

8. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 17.03.2021, pidstava – 1259-IX [Eletronnyi resurs]// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 17.03.2021 – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>.

9. Kapitalizatsiia pryrodnykh resursiv : [monohrafiia] / [M. A. Khvesyk ta in.] ; za zah. red. akad. NAAN Ukrainy, d-ra ekon. nauk, prof. Khvesyka M. A. ; Nats. akad. nauk Ukrainy, Derzh. ustanova «In-t ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Nats. akad. nauk Ukrainy». – Kyiv : DU IEPSR NANU, 2014. – 267 s.

10. Kompleksna ekonomichna otsinka pryrodnykh resursiv : [monohrafiia] / Nats. akad. nauk Ukrainy, Derzh.

ustanova «In-t ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozv. Nats. akad. nauk Ukrainy» ; [M. A. Khvesyk ta in.] ; za zah. red. akad. NAAN Ukrainy, d-ra ekon. nauk, prof. M. A. Khvesyka. – K. : DU IEPSR NAN Ukrainy, 2013. – 263 s.

11. Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 1996. – № 30. – s. 141. – Rezhym dostupu: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show>.

12. Lisovyi kodeks Ukrainy vid 03.07.2020, pidstava – 720-IX [Eletronnyi resurs]// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.03.2021 – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12>.

13. Mynts A. A. Ekonomycheskaia otsenka estestvennykh resursov / A. A. Mynts. – M. : Mysl, 1972. – S. 227–273.

14. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 28.03.2021 pidstava – 1293-IX [Eletronnyi resurs]// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 28.03.2021 – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.

15. Prodanova L. V., Sherstiukova K. Yu. Rozpodil i pererozpodil pryrodno-resursnoi renty v natsionalni ekonomitsi : monohrafiia / Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila TuhanBaranovskoho (m. Kryvyi Rih). – Cherkasy. : Vydavets Ponomarenko R.V., 2019. – 272 s.

16. Sunduk. A. Pokaznyk pryrodnoi renty do vvp yak marker rivnia rozvytku derzhavy. Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». 2018r. <http://ecos.kiev.ua/news/view/661>.

17. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV [Eletronnyi resurs]// Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 18.02.2021 – Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv/page>.

18. Sachs J. D., Warner A. M. Natural resource abundance and economic growth // NBER Working Paper. – 1997. – № 5398.

19. Stevens P. Resource impact: curse or blessing? A literature survey // Journal of energy literature. – 2003. – Vol. 9. – P. 3–42.

20 The World Bank. 2018. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?most_recent_value_desc=false&view=chart.

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович

доцент кафедри землевпорядного проектування, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Данные об авторе**Чумаченко Александр Николаевич,**

доцент кафедры землеустроительного проектирования, кандидат экономических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author**Alexander Chumachenko,**

PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning
e-mail: anchumachenko@ukr.net

УДК 553.3.041

БОДЮК А.В.

Геолого-ресурсне обґрунтування залізних руд

Предмет дослідження – геологічна інформація про залізні руди, зокрема залізісти кварцити, як ресурсах природних за походженням та економічних за використанням.

Метою досліджень є застосування ресурсного підходу до розробки системи понять і показників, які дозволяють характеризувати природно-ресурсні аспекти й оцінки процесів вивчення родовищ залізних руд відповідно до потреб в них у ході проведення пошуково-розвідувальних досліджень і робіт, обґрунтування ресурсів надр природного походження. Оскільки нами обґрунтовується потребово-ресурсна концепція ресурсогеології, а корисні копалини та їх родовища розглядаються як об'єкти народної власності й економічні.

Методологія проведення роботи – застосування абстрактно-логічного аналізу (розробка понятійного апарату); економічного аналізу (економічної сутності залізних руд та їх родовищ); фізичного аналізу (фізичних властивостей руд); правового аналізу (нормативно-правової бази); узагальнення (формування висновків і рекомендацій).

Результати роботи – для логічних обґрунтувань, як теоретичні, застосовані поняття ресурсогеології: «потреби», «ресурси», «требна» «природо-ресурсний», «потребовоздатний», «ресурсна придатність», «ресурсотворний». Запропонованим нами ресурсним підходом руди, зокрема залізні, та їх родовища розглядаються як геологічні об'єкти, природні за походженням і складом, а для використання за придатністю і потребами; як об'єкти потреб досліджується і їх потребовоздатний, як пропонується його називати, потенціал, який оцінюється логічно, у кількісних та якісних показниках, у часі та просторі, як об'єкт власності і господарського використання. Під поняттям природно-ресурсних досліджень, оцінки їх результатів пропонується розуміти розгляд (вивчення, оцінювання тощо) корисних копалин та їх родовищ як природних за утворенням, як ресурсів для наукових досліджень і геологічного вивчення та подальшого господарського використання тобто економічних (зокрема і залізістих кварцитів та їх родовищ).

Висновки – відповідно до обґрунтовуваної нами потребово-ресурсної концепції ресурсогеології, за ресурсним підходом залізні руди та їх родовища у геологічних дослідженнях надр необхідно розглядати не тільки як геологічні об'єкти, а як природно-ресурсні, природно-економічні об'єкти вже з орієнтацією оцінювання ресурсного складу, їх природно-ресурсний потенціал, його використання за потребами, на придатність їх застосування за потребами відповідно до хімічного складу, фізичних властивостей, кількісних показників.

Ключові слова: надра, геологічна інформація, залізні руди, залізісти кварцити, родовища залізних руд, ресурси, требни, надрокористувачі.

БОДЮК А.В.

Геолого-ресурсное обоснование железных руд

Предмет исследования – геологическая информация о железных рудах, в частности железистых кварцитах, как ресурсах природных за происхождением и экономических за использованием.

Целью исследований есть применение ресурсного подхода к исследованиям и разработкам системы понятий и показателей, которые позволяют характеризовать естественно-ресурсные аспекты и оценки процессов изучения месторождений железных руд в соответствии с потреб-